

El tipo de tareas en expresión corporal y su impacto emocional en el alumnado de Educación Primaria

The type of tasks in corporal expression and their emotional impact on Primary School pupils

María P. Founaud-Cabeza

Universidad de Zaragoza

Autor de correspondencia: María P. Founaud-Cabeza, mariafou@unizar.es

Introducción

Los actuales textos normativos que regulan la materia de Educación Física en Educación Primaria incluyen cinco competencias específicas a desarrollar con el alumnado de dicha etapa (MEFP, 2022). Estos desempeños a desarrollar en el alumnado incluyen la gestión emocional. Para ello es importante conocer cómo impactan en dicho alumnado las tareas que se llevan a cabo en las sesiones de educación física. Es indudable el carácter educativo de la expresión corporal y su valioso repertorio de situaciones motrices a las que el alumnado tiene que enfrentarse (Gelpi et al., 2014; Larraz, 2009; Parlebas, 2003). El proceso de enseñanza aprendizaje de este tipo de contenido está mediatizado por la mirada del observador (Canales-Lacruz, 2009). En las tareas expresivas donde hay ausencia visual, contribuye a la relajación del alumnado, lo que provoca fluidez motriz y concentración (Canales-Lacruz et al., 2013). La ausencia visual, propicia en algunas ocasiones la disminución de emociones negativas, fomentando la creatividad y la singularidad del alumno. Al no sentirse observados por los demás, el alumnado tiende a relajarse y por lo tanto existe una mayor concentración, lo que conlleva que se dejen llevar y realizar movimientos sin estar condicionados por nadie (Canales-Lacruz and Rey-Cao, 2014).

Objetivos

Por todo ello esta investigación se propone como primer objetivo conocer cómo es la vivencia emocional cuando el alumnado resuelve situaciones motrices expresivas en las sesiones de educación física. El segundo objetivo es analizar cómo impacta en la vivencia emocional la interacción visual entre el alumnado de educación primaria en la resolución de situaciones motrices expresivas.

Método

La investigación llevada a cabo es de tipo cualitativo y cuasi-experimental. La muestra quedó compuesta por 50 participantes donde 51% son chicas y el 49% son chicos de edades comprendidas entre los 11 y los 12 años. Para la recogida de datos se realizó utilizando el cuestionario *Games and Emotions Scale* (GES) elaborada y validada por Lavega-Burgués

et al. (2013). Dicho cuestionario se compone de una escala de valoración de 0 a 10 puntos para las emociones vivenciadas. Las emociones registradas pueden agruparse en positivas, negativas y neutras (Bisquerra, 2000). La recogida de datos se realizó mediante una intervención de cuatro juegos de expresión corporal, dos donde existía interacción visual y dos donde no había interacción visual, llevados a cabo en dos sesiones de educación física. Posteriormente el alumnado rellenaba los cuestionarios de forma individual y anónima. Los juegos se llevaron a cabo en diferentes sesiones para evitar la posible interferencia emocional. Se realizó un análisis de datos descriptivo e inferencial mediante ANOVA y así mismo se calculó el tamaño del efecto con eta cuadrado (η^2). Se valoraron las diferencias significativas a partir de $p < 0,05$.

Resultados

La vivencia emocional en las situaciones motrices expresivas es más positiva ($M=4,537$; $DT=2,530$) que negativas ($M=1,223$; $DT=1,546$) o neutras ($M=2,756$; $DT=2,634$). En cuanto al tipo de juego realizado la media de las emociones positivas y neutras es superior en el caso de los juegos con presencia visual. Y en el caso de las emociones negativas se incrementan en los juegos con ausencia visual.

Tabla 1.

Medias de las emociones suscitadas por tipo de juego según la presencia o ausencia de interacción visual

	Emociones positivas	Emociones negativas	Emociones neutras
Ausencia visual	3,165 (DT=2,261)	1,493 (DT=1,905)	1,946 (DT=2.307)
Interacción visual	5,910 (DT=1,993)	0,953 (DT=1,025)	3,567 (DT=2,712)
Total	4,537 (DT=2,530)	1,223 (DT=1,546)	2,756 (DT=2.634)

En cuanto al análisis inferencial se obtuvo significación estadística entre el tipo de juego y las emociones vivenciadas tanto positivas como neutras. En el caso de las positivas se obtuvo que $p < 0,001$ con un tamaño del efecto $\eta^2=0,297$. Este resultado se puede valorar como un efecto grande según la interpretación de Cárdenas and Arancibia (2014). En el caso de las emociones neutras también presentan significación estadística en función de la interacción visual, donde $p=0,002$ y el tamaño del efecto es de $\eta^2=0,096$. Este tamaño del efecto se considera cercano a grande. Las emociones negativas no presentan significación estadística en cuanto a la interacción visual.

Tabla 2.

Datos de suma de cuadrados, valor F, p valor y eta cuadrado de las emociones suscitadas en función de los tipos de juego

	Suma de cuadrados	F	p	η^2
Emociones positivas	188.376	41.457	<0,001	0,297
Emociones negativas	7.290	3.117	0,081	0,031
Emociones neutras	65.642	10.356	0,002	0,096

Discusión

Los resultados de esta investigación ratifican que la vivencia de las diferentes situaciones motrices expresivas provoca emociones positivas en mayor medida que negativas, que son las emociones que menor intensidad suscitan. Estos resultados ya se alcanzaron en otras investigaciones donde se vivenciaron situaciones motrices expresivas (Alonso Roque et al., 2019; Gelpi et al., 2014; Muñoz-Arroyave et al., 2020). Y de forma más concreta, en las situaciones motrices expresivas que se realizan con interacción visual son generadoras de emociones positivas y neutras más que las que se llevan a cabo en ausencia visual. Estos resultados no están alineados con las conclusiones de las investigaciones llevadas a cabo por Canales-Lacruz, (2009; 2014) y por Torrents et al. (2011) donde se afirma que la interacción visual es generadora de vergüenza, timidez y miedo en el observado.

Conclusiones

Las situaciones motrices expresivas que se llevan a cabo en las sesiones de educación física son generadoras de emociones positivas con mayor intensidad. Las emociones negativas se suscitan en menor intensidad que las emociones neutras. La interacción visual es una variable a tener en cuenta en el diseño de dichas tareas pues generan mayor intensidad de emociones positivas y neutras que las tareas en ausencia visual.

Bibliografía

- Alonso Roque, J. I., Marín Guillén, M., Yuste Lucas, J. L., Lavega-Burgués, P. and Gea-García, G. (2019). Conciencia emocional en situaciones motrices cooperativas lúdicas y expresivas en bachillerato: perspectiva de género. *Educatio Siglo XXI*, 37(1), 195–212. <https://doi.org/10.6018/educatio.363461>
- Bisquerra, R. (2000). *Educación emocional y bienestar*. Praxis.
- Canales-Lacruz, I. (2009). La mirada y el tacto en la expresión corporal. *Apunts: Educación Física y Deportes*, 2009(98), 33–39.
- Canales-Lacruz, I. and Rey-Cao, A. (2014). Diferencias de género percibidas por el alumnado en la interacción visual y táctil de las tareas de expresión corporal.

Movimento.

- Canales-Lacruz, I., Táboas-Pais, M. I. and Rey-Cao, A. (2013). Deshibición, espontaneidad y codificación percibida por el alumnado de expresión corporal. *Movimento*.
- Cárdenas, M. and Arancibia, H. (2014). Potencia estadística y cálculo del tamaño del efecto en G^* Power: complementos a las pruebas de significación estadística y su aplicación en psicología. *Salud y Sociedad*, 5(2), 210–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.22199/S07187475.2014.0002.00006>
- Gelpi, P., Romero, R., Mateu, M., Rovira, G. and Lavega-Burgués, P. (2014). La educación emocional a través de las prácticas motrices de expresión. *Educatio Siglo XXI*, 32(1), 49–70.
- Larraz, A. (2009). ¿Qué aprendizajes de educación física debería tener el alumnado al finalizar sexto curso de primaria? *Tándem. Didáctica de La Educación Física*, 29, 45–63.
- Lavega-Burgués, P., March, J. and Filella, G. (2013). Juegos deportivos y emociones. Propiedades psicométricas de la escala GES para ser aplicada en la Educación Física y el Deporte. *Revista de Investigación Educativa*, 31(1), 151–165. <https://doi.org/10.6018/rie.31.1.147821>
- MEFP. (2022). Real Decreto 157/2022, del 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. *Boletín Oficial Del Estado*, 52.
- Muñoz-Arroyave, V., Lavega-Burgués, P., Costes, A., Damian, S. and Serna, J. (2020). Los juegos motores como recurso pedagógico para favorecer la afectividad desde la educación física. *Retos*, 38, 166–172. www.retos.org
- Parlebas, P. (2003). Un nuevo paradigma en Educación Física. Los dominios de acción motriz. *Primer Congreso Europeo de Educación Física FIEP*, 27–42.
- Torrents, C., Mateu, M., Planas, A. and Dinusova, M. (2011). Posibilidades de las tareas de expresión corporal para suscitar emociones en el alumnado. *Revista de Psicología Del Deporte*, 20(2), 401–412.